
ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS NO CONTEXTO ESCOLAR: REVISÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Walquiria Lima de Moraes¹
Pollyanna Keyla Gonçalves Motta²
Cristiane Lúcia Barbosa³
Lauriane Moraes Martins⁴
Helen Caetano de Melo⁵

¹Pós-graduação em Educação e organização do Trabalho em Instituição de Ensino Superior - Universidade Federal de Uberlândia - walquirialimademorais@yahoo.com.br

²Pós-graduação em Gestão e Políticas Públicas - Faculdade Católica de Uberlândia - pollyksg@yahoo.com.br

³Pós-graduação em Trabalho Social com famílias – Universidade Católica de Uberlândia, crislbg10@hotmail.com

⁴Graduação Serviço Social - Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia - lauriane_morais@hotmail.com

⁵Especialização em Políticas Públicas – Centro Universitário FAVENI, helenudi@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16554637

1. INTRODUÇÃO

Os primeiros socorros consistem em um conjunto de ações imediatas e essenciais prestadas a vítimas de agravos clínicos ou traumáticos, com a finalidade de preservar a vida, evitar o agravamento do quadro e manter as funções vitais até a chegada de atendimento especializado. Quando corretamente aplicadas, mesmo por leigos capacitados, essas medidas podem reduzir significativamente o risco de complicações, sequelas permanentes e até mesmo óbitos (Almeida *et al.*, 2020).

Em ambientes escolares, nos quais crianças e adolescentes passam boa parte do dia envolvidos em atividades físicas e sociais, a ocorrência de acidentes é frequente e constitui motivo de preocupação constante. Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) apontam que, entre 2019 e 2020, 92.186 hospitalizações de crianças de 1 a 14 anos foram atribuídas a causas externas, resultando em 271 óbitos (Brasil, 2020). Em paralelo, estudo nacional revelou que 26,3% dos acidentes com adolescentes entre 10 e 19 anos ocorreram em ambientes escolares ou durante práticas esportivas (Malta *et al.*, 2012).

Corroborando esses números, estudos indicam que a vivência de situações emergenciais no espaço escolar é recorrente, Santos *et al.* (2021) em uma pesquisa realizada com adolescentes do ensino médio, verificaram que 37,7% já enfrentaram uma situação que exigia intervenção imediata, sendo que mais da metade deles (50,2%) não sabia como agir. Outro levantamento revelou que 53,2% dos professores da educação

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

infantil e do ensino fundamental já presenciaram episódios de urgência nas escolas (Hadge *et al.*, 2023).

Diante essa realidade, torna-se essencial capacitar toda a comunidade escolar, incluindo os próprios estudantes, para que possam atuar de maneira rápida e segura em emergências. Ademais, a inclusão de conteúdos de primeiros socorros no currículo escolar contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais e técnicas, fortalecendo a autonomia, a empatia e a capacidade de resposta dos alunos frente a situações críticas, de forma que, a escola assume um papel que vai além da formação acadêmica, consolidando-se como um espaço de promoção da saúde, da cidadania e do cuidado com o outro (Mello *et al.*, 2023).

Assim, este estudo tem como objetivo identificar, a partir da literatura científica recente, as estratégias educativas utilizadas no ensino de primeiros socorros em escolas e seus efeitos no desenvolvimento de competências e habilidades entre estudantes do ensino fundamental e médio.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com enfoque descritivo, cujo objetivo foi identificar e analisar evidências sobre estratégias educativas aplicadas ao ensino de primeiros socorros em ambientes escolares. A condução da revisão seguiu os princípios metodológicos propostos por Rother (2007), que orienta a seleção criteriosa das fontes e a organização do conteúdo com base em temas recorrentes e relevantes à problemática investigada.

Após a seleção, os textos foram lidos na íntegra e analisados qualitativamente, com o intuito de identificar as principais estratégias metodológicas descritas e os impactos observados nos estudantes. A apresentação dos resultados foi estruturada por eixos temáticos, conforme preconizado por Minayo (2014) buscando evidenciar os recursos pedagógicos empregados e os efeitos relatados na formação dos escolares.

3. RESULTADOS

A implementação de estratégias educativas voltadas ao ensino de primeiros socorros no ambiente escolar tem demonstrado resultados expressivos quanto ao desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades entre escolares, tanto no ensino fundamental quanto no médio (Mello *et al.*, 2023). A obrigatoriedade da capacitação de professores pela Lei Lucas (Brasil, 2018) corrobora a relevância do tema, mas também

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

revela a necessidade de expansão das ações educativas junto ao corpo discente (Santos, *et al.*, 2021).

A educação em primeiros socorros é essencial, pois capacita os alunos a reconhecerem situações de risco e a reagirem com maior segurança, agilidade e empatia diante de emergências (Dutra *et al.*, 2021). Esse conhecimento pode ser determinante para salvar vidas, sobretudo em ambientes como o escolar, onde a ocorrência de acidentes é comum (Cardoso *et al.*, 2021).

Para tanto, é imprescindível que as estratégias de ensino sejam compatíveis com o estágio de desenvolvimento cognitivo dos estudantes, respeitando suas capacidades de compreensão, comunicação e tomada de decisão (Santos *et al.*, 2021). Crianças em idade escolar se beneficiam de atividades lúdicas, interativas e visuais, enquanto adolescentes demandam abordagens mais reflexivas, desafiadoras e contextualizadas à realidade social, como dramatizações, oficinas temáticas e discussões orientadas (Mello *et al.*, 2023).

Entre os diversos recursos pedagógicos identificados na literatura, destacam-se as metodologias que envolvem dinâmicas lúdicas e participativas, as quais estimulam a autonomia e a resolução de problemas por meio da simulação de situações reais (Santos *et al.*, 2021). O estudo conduzido por Santos *et al.* (2021) identificou a utilização de recursos como jogos de tabuleiro, marionetes, atividades com kits de autoinstrução, simulações com maquiagem e materiais diversos, e a elaboração de situações-problema como estratégias eficazes. Tais atividades têm se mostrado adequadas ao estágio de desenvolvimento cognitivo infantil, promovendo aprendizagem prazerosa, significativa e duradoura.

Dentre as abordagens avaliadas, destaca-se o jogo "Vidas em Jogo", validado por especialistas da saúde e da educação, composto por 117 cartas e elementos lúdicos como peões e tabuleiro, direcionado a crianças a partir de nove anos. A ferramenta obteve índice de validação de conteúdo de 0,95, demonstrando alto grau de confiabilidade e potencial educativo. Os conteúdos abordados incluíram acidentes de trânsito, quedas, queimaduras, afogamentos, sufocamentos e intoxicações. Além de tornar o aprendizado mais atrativo, o uso de jogos educativos contribui para a internalização dos conceitos de forma participativa, estimulando a autonomia e a tomada de decisão das crianças diante de situações emergenciais (Dutra *et al.*, 2021).

Outro estudo que apresentou resultados positivos foi a experiência da "Gincana Educativa: Como Salvar uma Vida", realizada com 27 adolescentes do ensino médio em

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

Itapajé (CE). A estratégia utilizou etapas lúdicas e competitivas para abordar conteúdos sobre primeiros socorros, incluindo quiz, demonstrações práticas e atividades cooperativas. Os participantes demonstraram elevado interesse pelo tema, especialmente quando as atividades foram mediadas por recursos tecnológicos, e relataram sentir-se mais preparados e confiantes para agir em situações de urgência (Cardoso *et al.*, 2021).

Nesse cenário, o estudo de Mello *et al.* (2023), evidenciou que o uso de metodologias que envolvem participação ativa, como oficinas, encenações e simulações realísticas, impacta significativamente na autoeficácia de estudantes e professores em prestar os primeiros socorros. Ainda que os treinamentos tradicionais baseados em exposição teórica e prática sejam recorrentes, as abordagens interativas se destacam por favorecer a construção ativa do conhecimento, o raciocínio clínico e o senso de responsabilidade coletiva.

Apesar dos avanços, um dos principais entraves à consolidação dessas estratégias no ambiente escolar é a escassa disseminação de informações sobre primeiros socorros entre alunos e comunidade. Mesmo sendo um tema cada vez mais debatido, ainda há carência de ações educativas organizadas e campanhas que integrem escolas, profissionais da saúde e familiares (Almeida *et al.*, 2020).

Diante desse cenário, reforça-se a importância de que instituições escolares adotem, de forma contínua e adaptada às diferentes faixas etárias, atividades que envolvam o ensino de primeiros socorros, contribuindo não apenas para a formação técnica, mas também para o fortalecimento do cuidado mútuo e da cidadania (Santos *et al.*, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na literatura analisada, foi possível observar que a inserção de estratégias educativas no ensino de primeiros socorros no ambiente escolar apresenta efeitos positivos no desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades entre estudantes do ensino fundamental e médio. Metodologias como jogos lúdicos, simulações realísticas, dramatizações e oficinas temáticas têm contribuído para o engajamento dos alunos, promovendo não apenas o aprendizado técnico, mas também valores como empatia, autonomia e responsabilidade.

Assim, conclui-se que o estudo atingiu seu objetivo ao reunir e sistematizar evidências que demonstram a efetividade dessas práticas pedagógicas. No entanto, ainda existem desafios significativos, como a baixa difusão de iniciativas no contexto escolar e

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

a necessidade de maior articulação entre escolas, profissionais da saúde e a comunidade. Reforça-se, portanto, a importância de políticas públicas e ações institucionais que promovam a implementação contínua, adaptada e universal do ensino de primeiros socorros entre os escolares.

Palavras-Chaves: Primeiros Socorros; Educação em Saúde; Estratégias Educativas; Ambiente Escolar; Crianças e Adolescentes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. M. *et al.* Primeiros socorros no âmbito escolar: necessidade versus desafios. João Pessoa, 2020. Disponível em: [10.29327/216797.1.1-3](https://doi.org/10.29327/216797.1.1-3). Acesso em: 8 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.722, de 4 de Outubro de 2018.** Brasília, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113722.htm. Acesso em: 8 jul. 2025.

BRASIL. **Registro das internações, óbitos segundo a Lista Morb CID-10, na faixa etária 5 a 9 anos, 10 a 14 anos no período de fev/2019 a fev/2020.** Brasília: Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, 2020. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def>.

CARDOSO, M. A. F. *et al.* Gincana educativa - como salvar uma vida: estratégia sobre primeiros socorros para adolescentes. **Rev. Ciênc. Plur**, Uberlândia, p. 16–32, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/22122/14190>. Acesso em: 7 jul. 2025.

DUTRA, B. D. *et al.* Validação de jogo educativo sobre primeiros socorros para crianças escolares. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, p. e20201107, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/bMRCmqctVHtPztv7WBbYrNt/?lang=pt>. Acesso em: 7 jul. 2025.

HADGE, R. B. *et al.* Knowledge of elementary school teachers about first aid. **Texto & Contexto - Enfermagem**, São Paulo, v. 32, p. e20230029, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2023-0029en>. Acesso em: 8 jul. 2025.

MALTA, D. C. *et al.* Causas externas em adolescentes: atendimentos em serviços sentinelas de urgência e emergência nas Capitais Brasileiras–2009. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, p. 2291–2304, 2012. Disponível em: [10.1590/S1413-81232012000900015](https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000900015).

MELLO, K. C. *et al.* Metodologias educativas na aprendizagem de primeiros socorros em escolas: revisão de Escopo. **REME-Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 27, 2023. Disponível em: [10.35699/2316-9389.2023.38536](https://doi.org/10.35699/2316-9389.2023.38536). Acesso em: 7 jul. 2025.

SAUEME

I SEMANA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Agilidade, Precisão E Cuidado: O Tripé Da Vida Em Risco

11 e 12 de julho de 2025

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. v–vi, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000200001&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 6 set. 2023.

SANTOS, K. V. G. dos *et al.* Estratégias metodológicas no ensino de primeiros socorros para escolares:. **Enfermagem Brasil**, Petrolina, v. 20, n. 6, p. 823–837, 2021. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/4764>. Acesso em: 7 jul. 2025.

SANTOS, N. S. dos *et al.* Percepção de Alunos do Ensino Médio sobre Primeiros Socorros. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 7, p. e15110715465–e15110715465, 2021. Disponível em: 10.33448/rsd-v10i7.15465. Acesso em: 8 jul. 2025.